

ISSN 2595-9611

9 772595 961004

VOLUME 8, NÚMERO 4 - MAIO 2025

REVISTA MAIS EDUCAÇÃO

www.revistamaiseduacao.com

DOI: <https://doi.org/10.51778/2595-9611.v8i4>

Data da publicação: 31/05/2025

Google Acadêmico

EDITORA
CENTRO EDUCACIONAL SEM FRONTEIRAS

R454

Revista mais educação [recurso eletrônico] / [Editora chefe] Prof.^a
Mestre Fatima Ramalho Lefone - Vol. 8, n. 4 (Maio 2025) -. São
Caetano do Sul: Editora Centro Educacional Sem Fronteiras, 2025

762: il. color

Mensal

Modo de acesso: <<https://www.revistamaiseducacao.com/sumario-v8-n4-2024>>

ISSN:2595-9611 (on-line)

DOI: <https://doi.org/10.51778/2595-9611.v8i4>

Data da publicação: 31/05/2025

1.Educação. 2. Pedagogia. I Ramalho Lefone, Fatima, ed. II. Título

CDU: 37

CDD: 370

Gustavo Moura – Bibliotecário CRB-8/9587

www.revistamaiseducacao.com
E-mail: artigo@revistamaiseducacao.com

EDITORIAL

MULHERES QUE MARCAM PRESENÇA: SEU LUGAR DE FALA

Neste mês de maio, celebramos e reservamos o amor incondicional que toda mãe possui, especialmente, por ser mãe já marca a sua presença e o seu lugar de fala de geração em geração. Pois as Mulheres estão nos palcos da vida diária. Por isso, o valor em sociedade começa no meu, no teu e no nosso lugar de fala. Ou seja, de todos os indivíduos...

O conceito de “lugar de fala” foi popularizado pela Filósofa e feminista brasileira [Djamila Ribeiro] em seu livro: “*O que é lugar de fala?*”. Neste, se discute: papel, posição e histórica de vida/social de cada indivíduo, influenciando sua perspectiva e voz. Essa é a proposta desta edição.

Nesta edição da Revista Mais Educação (RME) nos remetemos a refletir sobre o papel das Mulheres, em especial, a comemoração para o dia das Mães, estas, que marcam presença em sociedade e, por isso, elas devem ser respeitadas em “seu lugar de fala”. Contudo, inspiramo-nos nas ideias de Paulo Freire, Carl Rogers e Maurice Tardif e exploramos o viés cunhado pela “marca” e “presença” que a Pedagogia da Presença nos convida diariamente também enquanto vez de fala.

A pedagogia da presença é uma abordagem que representa nos espaços educacionais a valorização da relação humana e a empatia como dois itens fundamentais para o processo de ensinagem como já advogava Carl Rogers (1977).

Neste contexto, Maurice Tardif (2005), já nos alertava que *a Pedagogia da presença é o que torna essa relação possível fora dos espaços educacionais*, em outras palavras, entre a Mulher em seus diferentes papéis em sociedade.

Assim, as pessoas como sempre ao redor do mundo por sua vez tem colocado as Mulheres que são Mães em seu lugar de fala e, isso só demonstra o quanto o seu amor é incondicional seja para o relacionamento pessoal, profissional e, socialmente, falando.

Sobretudo, independentemente, de seu lugar de fala, a mulher é acima de tudo o bem mais precioso que um homem lhes receber enquanto mulher e parceira. Dito isto, seja este, no lugar de filho, neto, sobrinho, primo, marido, irmão, tio, avô, enteado, colega, amigo e por aí vai... Aquém destes, não importa o lugar em que ela esteja... Certamente, o mais razoável que pareça ser... A mulher deixará a sua marca por onde quer que perpassar. O seu papel em sociedade será sempre lembrado neste mês de maio.

A sua presença e marca é sempre ímpar, pois são elas as primeiras educadoras, cuidadoras, fontes de amor e dedicação. No entanto, cabe a elas o papel fundamental para a formação de novas gerações que são constituídas e modeladas em seus valores, crenças e personalidades enquanto educa seus filhos.

Ser mãe nos dias de hoje não é fácil, pois contam com novos desafios e requer delas a superação de novos obstáculos para o alcance de inúmeras conquistas. A gratidão, o carinho, o amor são presentes que elas nos ofertam diariamente independentemente do seu papel de Mulher, mas enquanto mãe o nível redobra e merece

CONSELHO EDITORIAL

Rodrigo da Silva Gomes
 Patrícia Regina de Moraes Barillari
 Lindalva Freitas
 Lucinéia Contiero
 Jayson Magno da Silva
 Luiz Gonzaga Lapa Júnior
 Mário César Amorim de Oliveira
 Marcos Serafim dos Santos
 Humberto Lourenção
 Marcus Vinicius de Melo Oliveira
 Alex Rodolfo Carneiro
 Hercules Guimarães Honorato
 William Bezerra Figueiredo
 Teresa da Glória Paulo
 Elias Rocha Gonçalves
 Gabriel Gomes de Oliveira
 Jônata Ferreira de Moura
 Mauro de Lima Souza
 Renan Antônio da Silva

EDITORA-CHEFE

Fatima Ramalho Lefone

REVISÃO E NORMALIZAÇÃO DE TEXTOS

Fatima Ramalho Lefone
 Rodrigo da Silva Gomes

PROGRAMAÇÃO VISUAL E DIAGRAMAÇÃO

Fabíola Larissa Tavares

PROJETO GRÁFICO

Mônica Magalnik

COPYRIGHT

REVISTA MAIS EDUCAÇÃO
 Editora Centro Educacional Sem Fronteiras (Maio, 2025) - SP

Publicação Mensal e multidisciplinar vinculada a Editora Centro Educacional Sem Fronteiras.

Os artigos assinados são de responsabilidade exclusiva dos autores e não expressam, necessariamente, a opinião do Conselho Editorial
 É permitida a reprodução total ou parcial dos artigos desta revista, desde que citada a fonte.
 Rua Manoel Coelho, nº 600, 3º andar sala 313 | 314 - Centro São Caetano do Sul – SP CEP: 09510-111

o seu lugar de fala em uma sociedade que tanto grita por amor e paz de espírito.

Nesta esfera, por ser um mês celebrado as mães, ressalta-se que essas mulheres que marcam presença em nossas vidas merecem ser aplaudidas, amadas, compreendidas, apoiadas, elogiadas, etc. O que importa, pois, é o que se compreende nesse espaço: sua marca e lugar de fala.

Afinal, elas em primeira mão declaram todos os dias cumprir o seu papel de educadora e cuidadora que são por natureza. A pedagogia da presença nesse espaço ecoa o seu lugar de fala uma vez que na abordagem educacional valoriza-se a relação entre professor e aluno e aqui, é entre Mulher em seus diversos papéis... Pois, se destaca alguns aportes-chave para esse entorno, a saber: sua marca, sua presença, seu cuidar, sua empatia, seu acolhimento, diálogo e engajamento diversos em seu lugar de fala.

Ancorado nessa perspectiva, Paulo Freire (1996), já afirmava que a *presença do professor é o primeiro ato de ensino*, encontramos, então o momento exato para repensar que a Mulher engajada em “seu lugar de fala” precisa ser (ouvida e assistida), pois sua marca e presença faz a diferença na vida de qualquer pessoa. Ainda que seja possível admitir-se ser a Mulher “mediadora” do conhecimento para quem quer que seja, “seu lugar de fala”, não esgotaria suas funções..., nem tampouco, daria conta do que lhe é primordial.

Prof^o Doutor Hildeci de Souza Dantas.

Professor Pedagogo com atuação na Rede Estadual de Ensino Regular da Educação Básica - (1^o ao 5^o ano), situado na cidade de Igarapé-Açu/PA, em especial, na Escola Estadual de Ensino Fundamental “João Paulo II”. É (Ph.D), Doutor e Mestre em Educação.

SUMÁRIO

- 10 A EXPERIÊNCIA IMERSIVA DE UM DOMO INFLÁVEL COMO FERRAMENTA DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA EM ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA OESTE DO RIO DE JANEIRO**
Alexander Machado Cardoso
Lidiane Coelho Berbert
Anry Caufield
Juliana Barbosa Succar
Ida Carolina Neves Direito
- 18 A ARBORIZAÇÃO EM ARAGUAÍNA - TO: LIMITES E POSSIBILIDADES**
Aires José Pereira
- 40 A UTILIZAÇÃO DOS ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS DE UTILIDADE PÚBLICA NO CICLO AUTORAL DA RMESP: FERRAMENTA DE ALFABETIZAÇÃO MUDIÁTICA E FORMAÇÃO CIDADÃ**
Jorge Luiz Alonso
- 51 A EDUCAÇÃO INFANTIL E SUA IMPORTÂNCIA NO DESENVOLVIMENTO E A APRENDIZAGEM DA CRIANÇA**
Maria de Lourdes Defina Ferro
- 65 PROVEITOS SOCIAIS E COGNITIVOS ALCANÇADOS POR MEIO DO USO DA MÚSICALIZAÇÃO NA INFÂNCIA DENTRO DO ÂMBITO ESCOLAR**
Fabiana dos Santos Murador
- 78 INOVAÇÃO E TECNOLOGIA DA EDUCAÇÃO**
Emerson Aparecido Augusto
Avaetê de Lunetta e Rodrigues Guerra
Renan Antônio da Silva
Ubirajara Donisete Ferreira Leão
Marina Beatriz Ferreira Pipino
Rafaela Vareda Goffredo Santini
- 94 DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES: PERSPECTIVAS DA SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA DESDE O GOLPE DE JANEIRO DE 2023**
Emerson Aparecido Augusto
Avaetê de Lunetta e Rodrigues Guerra
Renan Antônio da Silva
Ubirajara Donisete Ferreira Leão
Marina Beatriz Ferreira Pipino
Rafaela Vareda Goffredo Santini
- 107 ENTRE FACERS E TUBERS: REDES SOCIAIS, SEXUALIDADES LGBTTTIQ E HOMOFOBIA**
Renan Antônio da Silva
Avaetê de Lunetta e Rodrigues Guerra
Emerson Aparecido Augusto
Marina Beatriz Ferreira Pipino
Ubirajara Donisete Ferreira Leão
Rafaela Vareda Goffredo Santini
- 127 PROPOSTAS SOBRE O ESPERANÇAR E O DECOLONIZAR NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS**
Giovanna de Araújo Leite
Francinete Ferreira de Souza
Joyccer Ferreira de Andrade

- 144 EDUCAÇÃO E NEUROCIÊNCIAS EM DEBATE: OLHARES E REFLEXÕES SOBRE A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO HUMANO**
Adriano Rosa da Silva
- 162 TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE (TDAH): IMPLICAÇÕES EDUCACIONAIS E INTERVENÇÕES ESTRATÉGICAS**
Lenilda Oliveira da Silva
Mílvio da Silva Ribeiro
- 192 ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: CONCEITOS DISTINTOS E INTERDEPENDENTES**
Lisandra Cristina Berardone de Siqueira
- 204 A INCLUSÃO DO DEFICIENTE AUDITIVO NA EDUCAÇÃO REGULAR**
Corina Maria Coelho
- 218 APRENDER BRINCANDO: O LÚDICO COMO FERRAMENTA POTENTE NO DESENVOLVIMENTO DO LETRAMENTO**
Patrícia de Oliveira Jorge
- 230 UM ESTUDO SISTÊMICO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DOS AGRUPAMENTOS PRODUTIVOS NA FASE DE ALFABETIZAÇÃO**
Maria Amanda Silva dos Santos
- 238 CURRÍCULO: A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL**
Érica Fernanda Cavalcanti de Souza
- 261 A SOCIEDADE E OS TRANSTORNOS: ESPECTRO AUTISTA (TEA), TRANSTORNO OPOSITIVO-DESAFIADOR (TOD) E TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH)**
Ângela de Souza da Costa
- 273 A PSICANÁLISE DOS CONTOS DE FADAS**
Joana Paula Gazola
- 283 A ASCENSÃO DA EXTREMA DIREITA JUNTO AOS JOVENS DO BRASIL E DO MUNDO**
Edilamar Caonetto
- 299 O USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: DESAFIOS E POSSIBILIDADES PARA A CONSTRUÇÃO DO SUJEITO MORAL**
Dirlene Lourenço
- 310 ALUNOS COM DISLEXIA**
Wanessa Calazans Francisco
- 318 A AVALIAÇÃO EDUCACIONAL COMO PRÁTICA EMANCIPATÓRIA NO ENSINO FUNDAMENTAL**
Cristiane de Cássia Rosa Piva
- 324 FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL DE PROFESSORES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: UMA RESPOSTA INOVADORA À ESCASSEZ DOCENTE NO BRASIL ATÉ 2040**
Luzia Cecília da Costa Julidori

- 335 EDUCAÇÃO INFANTIL: CONTEXTO E ROTINAS**
Maria de Fatima de Carvalho e Silva
- 343 A INFLUÊNCIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NA CONFIGURAÇÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY – MA**
Euclides Ramalho Ferreira
Isabel Martins dos Santos
Washington Luis Conceição Carvalho
- 358 A AVALIAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA NO ENSINO FUNDAMENTAL**
Renata Marques Catarim
- 365 GESTÃO EDUCACIONAL COMO PRÁXIS EMANCIPADORA: ÉTICA, ESTRATÉGIA E DIMENSÕES DA AÇÃO NA ESCOLA PÚBLICA**
Alisson Diego Batista Moraes
- 384 O BRINCAR COMO ELEMENTO SIGNIFICATIVO NOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO NEUROPSICOPEDAGÓGICA CLÍNICA**
Elisete Camargo Zimmermann
- 398 A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC) E SEUS FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS**
Maria do Carmo Galhego de Marchi
- 405 RELATO DO USO DO PECS-ADAPTADO COMO RECURSO PARA A AMPLIAÇÃO DA LINGUAGEM DE UMA CRIANÇA COM SUSPEITA DE TEA NA EDUCAÇÃO INFANTIL**
Elaine Rezende Silva Mourad
- 423 ALTAS HABILIDADES**
Monica de Oliveira Queiroz
- 436 A EDUCAÇÃO ESPECIAL ATUALMENTE: DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA A INCLUSÃO EDUCACIONAL**
Rosângela Maria de Souza
- 448 A IMPORTÂNCIA DA AFETIVIDADE NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL**
Amanda Ribeiro de Souza
- 461 O SIMBOLISMO INFANTIL POR MEIO DA ARTE**
Daniela Gabriel Santiago dos Santos
- 468 A EDUCAÇÃO INFANTIL E A PEDAGOGIA**
Aline Martins Saraiva
- 476 O LÚDICO E A CRIANÇA**
Fernando Miguel Alves da Silva
- 492 A IMPORTÂNCIA DA ALFABETIZAÇÃO CARTOGRÁFICA NO ENSINO FUNDAMENTAL**
Caroline de Oliveira Lopes
- 507 INCLUSÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE**
Flávia Almeida Takahashi
- 512 PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E DA APRENDIZAGEM**
Maria Lucia dos Santos

- 523 UM ENTENDIMENTO SOBRE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E AS INTERVENÇÕES DA NEUROCIÊNCIAS**
Karina Belissario Tanzini
- 539 A RELEVÂNCIA DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE)**
Cacilda Borges Pires
- 555 PRÁTICA PEDAGÓGICA PARA ENSINAR**
Ana Rita dos Santos
- 571 MUSICALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UM OLHAR PARA A CULTURA INDÍGENA**
Suzana Paula Saldanha Pimentel
Lobão
- 579 CONTEXTUALIZANDO O ENSINO DE ARTE NO BRASIL**
Luana Bryk Tufano
- 599 A HISTÓRIA DO CINEMA E SEU USO NA EDUCAÇÃO**
Luciana Aghinoni de Oliveira Vieira
- 606 A RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO E SUA INFLUÊNCIA NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM**
Camila Zeferino de Sousa
- 625 O PAPEL DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA INCLUSÃO SOCIAL DOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS**
Andréa Cristina de Oliveira Laselva
- 638 EDUCAÇÃO FÍSICA E APRENDIZAGEM: CONTRIBUIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DOS ESTUDANTES**
Jeferson Simão
- 648 LUDICIDADE E MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: INTEGRANDO DIVERSÃO E APRENDIZADO**
Alenilza Alves Bispo
- 662 EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA: O PAPEL DA PEDAGOGIA NA CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE SUSTENTÁVEL**
Giovana Soares da Silva
- 670 DIRETRIZES CURRICULARES DA EJA: REFLEXÕES E ALINHAMENTOS**
Débora Bernardelli Marin
- 678 A IMPORTÂNCIA DA TERAPIA PARA A REGULAÇÃO EMOCIONAL DE CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA**
Hélia Aparecida Hartcopfe Lima
- 686 A IMPORTÂNCIA DOS CONTEXTOS INVESTIGATIVOS NA PRIMEIRÍSSIMA INFÂNCIA**
Bruno Silva Ferreira
- 700 A IMPORTÂNCIA DA ABA BASEADA EM EVIDÊNCIAS NA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ENSINO INDIVIDUALIZADOS PARA ALUNOS COM TEA**
Tania Mendes Couto

- 716 A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO ESCOLAR NA QUALIDADE DO ENSINO**
Priscila Veríssimo de Oliveira
- 723 CONTRIBUIÇÕES PEDAGÓGICAS: O BRINCAR E O DESENVOLVIMENTO INFANTIL**
Graciela da Silva Meira
- 734 QUESTÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS SOBRE GRANDEZAS E MEDIDAS E A BNCC**
Claudia Jaqueline de Souza Andrade
- 742 A IMPORTÂNCIA DE TRABALHAR AS DATAS COMEMORATIVAS POR MEIO DO LÚDICO NA SALA DE AULA**
Maria José Tavares de Lima
Aliane Ferreira de Oliveira
Evellyn Andrade da Silva
Joseane Alves da Silva
Joselia Oliveira da Silva Santana
Maria José Cacciano dos Santos
Marinalva Teixeira
Natália Cristina de Medeiros Araújo
Cruz
Rosimere Ferreira de Queiroz

ENTRE FACERS E TUBERS: REDES SOCIAIS, SEXUALIDADES LGBTTTIQ E HOMOFOBIA

BETWEEN FACERS AND TUBERS: SOCIAL MEDIA, LGBTTTIQ SEXUALITIES AND HOMOPHOBIA

**Renan Antônio da Silva¹
Avaetê de Lunetta e Rodrigues Guerra²
Emerson Aparecido Augusto³
Marina Beatriz Ferreira Pipino⁴
Ubirajara Donisete Ferreira Leão⁵
Rafaela Varela Goffredo Santini⁶**

RESUMO

O computador foi desenvolvido como uma ferramenta de suporte para diversas atividades. Atualmente, com a expansão de sua rede, desempenha um papel significativo na socialização e na universalização da informação, gerando impactos e transformações nos comportamentos e atitudes de seus usuários, predominantemente jovens. Entre os temas que despertam o interesse desses indivíduos, destaca-se a sexualidade, uma vez que esse dispositivo digital permite que os usuários compartilhem suas concepções, experiências e conhecimentos, tornando-se protagonistas no processo de construção do saber. O presente projeto, originado de pesquisas da linha “Processos Formativos e Desenvolvimento” do Programa de Pós-Graduação em Gestão e Desenvolvimento Regional do Centro Universitário do Sul de Minas - UNIS, tem como objetivo suscitar reflexões sobre os espaços onde

¹Orientador no Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), UFSCar, Brasil.

²Doutorando em Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), UFSCar, Brasil.

³Doutorando em Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), UFSCar, Brasil.

⁴Doutoranda em Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), UFSCar, Brasil.

⁵Doutorando em Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), UFSCar, Brasil.

⁶Doutoranda em Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), UFSCar, Brasil.

circulam representações, (des)informações, posicionamentos e resistências em relação ao preconceito contra sexualidades que não se adequam à norma heterossexual. Os estudos pós-estruturalistas são fundamentais para essa proposta, pois os discursos veiculados virtualmente podem atuar como marcadores sociais que perpetuam ou problematizam preconceitos homofóbicos. Busca-se investigar fontes virtuais utilizadas por usuários de redes sociais como potenciais espaços para a manifestação de representações acerca da sexualidade LGBTTTIQ. Para tanto, serão analisados os discursos de participantes em fóruns de discussão no Facebook relacionados à sexualidade e homofobia, além dos comentários postados por usuários sobre vídeos produzidos e com maior acesso no YouTube. A pesquisa em questão poderá contribuir para a compreensão dos discursos sociais que sustentam o desconhecimento sobre as vivências das sexualidades fora da norma heterossexual, assim como sobre as manifestações do preconceito homofóbico. No contexto educacional, esse material e as reflexões decorrentes de sua análise e interpretação poderiam ser utilizados por educadores para fomentar debates relacionados à construção sociocultural das sexualidades nos ambientes escolares.

Palavras-chave: Sexualidades LGBTTTIQ; Homofobia; Usuários e Redes Sociais; Facebook; Youtube.

ABSTRACT

The computer was developed as a support tool for various activities. Currently, with the expansion of its network, it plays a significant role in the socialization and universalization of information, generating impacts and transformations in the behaviors and attitudes of its users, predominantly young people. Among the topics that arouse the interest of these individuals, sexuality stands out, since this digital device allows users to share their conceptions, experiences and knowledge, becoming protagonists in the process of knowledge construction. This project, originated from research in the "Formative Processes and Development" line of the Postgraduate Program in Management and Regional Development of the Centro Universitário do Sul de Minas - UNIS, aims to raise reflections on the spaces where representations, (mis)information, positions and resistance circulate in relation to prejudice against sexualities that do not conform to the heterosexual norm. Poststructuralist studies are essential for this proposal, since discourses conveyed virtually can act as social markers that perpetuate or problematize homophobic prejudices. The aim is to investigate virtual sources used by social media users as potential spaces for the expression of representations about LGBTTTIQ sexuality. To this end, the discourses of participants in discussion forums on Facebook related to sexuality and homophobia will be analyzed, in addition to the comments posted by users on videos produced and most viewed on YouTube. The research in question may contribute to the understanding of the social discourses that sustain the lack of knowledge about the experiences of sexualities outside the heterosexual norm, as well as about the manifestations of homophobic prejudice. In the educational context, this material and the reflections resulting from its analysis and interpretation could be used by educators to foster debates related to the sociocultural construction of sexualities in school environments.

Keywords: LGBTTTIQ Sexualities; Homophobia; Users and Social Networks; Facebook; Youtube.

1 INTRODUÇÃO

O projeto “Entre facers e tubers: redes sociais, sexualidades LGBTTTIQ e homofobia” integra um esforço iniciado em 2019, com a finalidade de orientar, de maneira sistemática, trabalhos no Programa de Pós-Graduação em Gestão e Desenvolvimento Regional, relacionados ao conceito de Gênero, Sexualidade(s) e Educação, no Centro Universitário do Sul de Minas - UNIS. Nosso compromisso em compartilhar os resultados das pesquisas nos levou a atuar em cursos de Licenciatura e de Pós-Graduação. As interfaces desse campo de estudo abrangem os significados atribuídos às diferenças e às diversas sexualidades que não se enquadram na heterossexualidade (LGBTTTIQ - Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Transgênero, Intersex e Queer), assim como suas relações com a violência manifestada por meio de práticas homofóbicas (De Jesus, 2019).

Em 2003, estabelecemos o NUDISE (Núcleo de Diversidade Sexual na Educação) na UNESP, com o objetivo de produzir e disseminar problematizações sobre gênero e sexualidades no contexto educacional. Atualmente, participo ativamente deste grupo na qualidade de Pesquisador.

O núcleo estabeleceu diversas parcerias institucionais e/ou informais. Em 2006, colaborou com a UDESC (Universidade do Estado de Santa Catarina) para oferecer suporte aos docentes da Rede Municipal de Ensino de Presidente Prudente na realização do curso on-line “Sexualidade e Adolescência”, coordenado pela Professora Sonia Maria de Mello. No ano de 2008, integrou-se ao Projeto Integrado “Homossexualidade, homofobia e suicídio em adolescentes GLBTT”, sob a coordenação do professor Fernando Silva Teixeira Filho, pertencente ao Curso de Psicologia da UNESP de Assis, SP. Em 2009, em parceria com a UNESP de Rio Claro, SP, assumiu a responsabilidade pelo Módulo de Gênero do Programa GDE (Gênero e Diversidade na Escola) da UAB (Universidade Aberta do Brasil), abrangendo duas edições destinadas a 600 professores oriundos de municípios do interior do Estado de São Paulo. Além disso, foram criadas e oferecidas as disciplinas “Diversidade Sexual na Educação” nos anos de 2006, 2008 e 2010 para o curso de Pedagogia da FCT/Unesp.

Em 2005, foi realizada uma nova aplicação da pesquisa financiada pela UNESCO, conduzida por Miriam Abramoway, Mary Castro e Bernadete Lorena, intitulada “Juventudes e Sexualidade”, que envolveu entrevistas com 100 professores

e 200 alunos das escolas do município de Presidente Prudente, SP (Ribeiro & Francino, 2008).

No final de 2008, desenvolvemos vídeos abordando a temática "Gênero e Sexualidade(s)" em colaboração com a Diretoria de Ensino de Presidente Prudente, complementados por um kit de livros que foram distribuídos às escolas e a professores em formação pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Entretanto, as iniciativas mencionadas, em nossa perspectiva, ainda se mostram insuficientes. Há uma quantidade significativa de ações a serem realizadas, além do que é preconizado pelas legislações e das conquistas dos Direitos Humanos. Embora os discursos possam se transformar rapidamente, as bases do empoderamento social normativo permanecem inalteradas.

Observamos diariamente, no âmbito dos estudos sobre sexualidades e educação, a perseguição sistemática aos indivíduos que desafiam as normas impostas pelo discurso heteronormativo. As afetividades homo, bi, trans, inters e queers são frequentemente construídas discursivamente como afetividades apócrifas e abjetas, sendo alvo de manifestações homofóbicas. Considerando que a escola é um espaço privilegiado para a visibilidade corpórea da normatização humana, nossa subjetividade atualmente se dispersa em outras formas de discurso, incluindo os virtuais, predominantemente habitados por jovens em idade escolar. Nesse contexto, as redes sociais oferecem um espaço para posicionamentos de usuários que podem contribuir para a compreensão dos discursos sociais que sustentam o desconhecimento acerca das vivências e resistências das sexualidades que não se enquadram na norma heterossexual, assim como perpetuam o preconceito homofóbico.

2 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA

A sexualidade é um tema que provoca interesse, desafia valores, desestabiliza certezas e constrói identidades. Em contrariedade às teorias biologicistas que nos conduzem exclusivamente aos aspectos anatômicos e fisiológicos de sua formação, a discussão sobre o tema nos instiga a examinar os diversos discursos que contribuem para sua configuração. A sexualidade se manifesta como corpo, cultura, expressão e política.

Diversos estudiosos nas áreas de Filosofia, Ciências Sociais, Psicologia e Educação têm se dedicado ao processo de construção cultural pelo qual o “sexo” passou ao longo da história. Suas investigações revelaram que muitas das crenças (e em muitos contextos ainda prevalecem) tidas como sexualmente “naturais” ou inerentes ao comportamento humano possuem uma trajetória histórica. Ao considerar a categoria “sexo” como fundadora de uma essência humana, o conhecimento acerca da sexualidade foi construído por meio de crenças, valores e tabus disseminados no contexto sociocultural de cada grupo e em épocas diversas (Foucault, 1985; Furlani, 2007; Louro, 2001; Weeks, 2001).

A partir de pesquisas fundamentadas nessa linha teórica, torna-se possível refletir sobre os pressupostos existentes em sua delimitação biológica. A naturalização da sexualidade acabou por “justificar” diversas desigualdades sociais entre mulheres e homens; contribuiu para a criação de “novos sujeitos”, dignos de atenção especial por parte do poder normativo; gerou especialistas que pudessem discutir o tema; e direcionou seus conhecimentos para controlar a função do sexo, restringindo-o à esfera privada e à reprodução (Foucault, 1985). Segundo a perspectiva pós-estruturalista, é necessário investigar as “entrelinhas” da história, observar suas inconsistências, incertezas e dinamicidade cotidiana, reconhecendo sua historicidade e as relações de poder que nela se inserem.

Essa análise deve ser realizada por meio do discurso, do modo como se escreve e das narrativas, pois ambos contêm nossas escolhas teóricas e políticas. Nesse sentido, Lunes (2019), destaca que é na linguagem que se encontra o mundo. É no seu significado que as coisas se concretizam e adquirem uma forma de existir repleta de significados positivos e negativos. Para Foucault, as palavras possuem histórias e fazem história; assim sendo, as redes sociais e os vídeos postados no Facebook e YouTube constituem um campo que mais se aproxima da atual construção discursiva: amplamente conhecido mas pouco estudado (Foucault, 1985; Veiga-Neto, 2005). Se uma pesquisa tem como objetivo “ver o que todo mundo viu, mas pensar o que ninguém pensou”, conforme Oscar Wilde, a proposta deste trabalho — embora mais modesta do que a afirmação do dramaturgo irlandês — justifica-se pela perspectiva do encontro de novas subjetivações.

Conforme Vendruscolo (2020, p.11), as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) têm penetrado cada vez mais no cotidiano da população brasileira. Jovens e adultos utilizam esses dispositivos como se fossem extensões de

seus próprios corpos. McLuhan (2007), afirma que: "numa cultura como a nossa, há muito acostumada a dividir e estilhaçar todas as coisas como meio de controlá-las, não deixa às vezes de ser um tanto chocante lembrar que, para efeitos práticos e operacionais, o meio é a mensagem." Para esse autor, o celular serve como nossa boca e ouvido; a roupa representa nossa pele; o computador é nossa consciência.

Isso requer uma reestruturação na relação entre essas extensões. Se anteriormente as palavras eram codificadas em bilhetes em papéis, hoje são substituídas pelo "internetês". O mundo está acessível com um clique do mouse, conforme afirmam certos autores (Pereira, 2002; Almeida, 2001; Valente, 1999). Enquanto no passado o cotidiano era registrado em diários trancados para poucos leitores, atualmente é compartilhado nas redes sociais como Facebook e YouTube para milhões de indivíduos expressarem seus gostos pessoais ou opiniões — reflexões que Foucault nos instigou a considerar são moldadas por discursos institucionalizados.

Esses dispositivos digitais são socialmente produzidos assim como ocorre com a escola: são maquinarias compostas por saberes escritos sobre aspectos fundamentais da vida dos sujeitos que a compõem. Dentro dessa perspectiva, destaca-se a temática da sexualidade entre os usuários desses recursos virtuais — assim como questões relacionadas à homofobia e preconceito. Nesse contexto, os usuários compartilham suas concepções e experiências tornando-se protagonistas em uma nova construção discursiva social que deve ser problematizada devido aos impactos imediatos nos comportamentos humanos além de atuar como um meio de socialização e universalização da informação.

O Facebook é um serviço de rede social lançado em 2004. Em 2020 já contava com 2,2 bilhões de usuários. Para acessar essa rede social os usuários devem realizar um registro criando um perfil para adicionar outros usuários como amigos e trocar mensagens. Os cadastrados também têm a possibilidade de participar em grupos com interesses comuns ou fóruns de discussão. O cadastro no Facebook é permitido para qualquer usuário com idade mínima declarada de 13 anos (Wikipedia, 2020).

O YouTube é uma plataforma web permitindo aos usuários postar e compartilhar vídeos em formato digital. Fundado em fevereiro de 2005 tornou-se uma das ferramentas digitais mais acessadas nos últimos anos. É o site mais popular desse tipo devido à possibilidade de hospedar diversos vídeos (exceto materiais protegidos por direitos autorais), incluindo filmes variados, videocliques e produções caseiras. O

conteúdo disponível no site pode ser incorporado em blogs ou sites pessoais para compartilhamento em outras redes sociais (Wikipedia, 2020).

3 DEBATE CONCEITUAL

A sexualidade constitui um tema que suscita interesse, desafia valores estabelecidos, desestabiliza certezas e contribui para a construção de identidades. Em oposição às teorias biologicistas que se concentram unicamente nos aspectos anatômicos e fisiológicos de sua formação, a discussão sobre essa temática nos leva a explorar os diferentes discursos que influenciam sua configuração. A sexualidade se expressa por meio do corpo, da cultura, da expressão e da política.

Diversos pesquisadores nas áreas de Filosofia, Ciências Sociais, Psicologia e Educação têm se dedicado ao processo de construção cultural pelo qual o “sexo” passou ao longo da história. Suas investigações demonstraram que muitas crenças — ainda prevalentes em vários contextos — consideradas sexualmente “naturais” ou inerentes ao comportamento humano possuem uma trajetória histórica. Ao tratar a categoria “sexo” como fundadora de uma essência humana, o conhecimento sobre a sexualidade foi moldado por meio de crenças, valores e tabus disseminados no contexto sociocultural de diferentes grupos e épocas (Foucault, 1985; Furlani, 2007; Louro, 2001; Weeks, 2001).

Com base em pesquisas que seguem essa linha teórica, é possível refletir sobre os pressupostos presentes na delimitação biológica da sexualidade. A naturalização desse fenômeno acabou por “justificar” diversas desigualdades sociais entre mulheres e homens; contribuiu para a formação de “novos sujeitos”, que passaram a merecer atenção especial por parte do poder normativo; gerou especialistas aptos a discutir a temática; e orientou seus conhecimentos para controlar a função do sexo, restringindo-o à esfera privada e à reprodução (Foucault, 1985). Segundo a perspectiva pós-estruturalista, é imprescindível investigar as “entrelinhas” da história, observar suas inconsistências, incertezas e dinamicidade cotidiana, reconhecendo sua historicidade e as relações de poder que nela se inserem. Essa análise deve ser realizada por meio do discurso, do modo como se escreve e das narrativas, pois ambos contêm nossas escolhas teóricas e políticas.

Nesse sentido, Lunes (2019), ressalta que é na linguagem que reside o mundo. É em seu significado que as coisas se materializam e adquirem uma forma de existir repleta de significados positivos e negativos. Para Foucault, as palavras possuem histórias e fazem história; assim sendo, as redes sociais e os vídeos postados no Facebook e YouTube configuram um campo que mais se aproxima da atual construção discursiva: amplamente conhecido mas pouco estudado (Foucault, 1985; Veiga-Neto, 2005). Se uma pesquisa tem como objetivo "ver o que todo mundo viu, mas pensar o que ninguém pensou", conforme Oscar Wilde, a proposta deste trabalho — embora mais modesta do que a afirmação do dramaturgo irlandês — justifica-se pela perspectiva do encontro de novas subjetivações.

De acordo com Vendruscolo (2020, p.11), as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) têm penetrado cada vez mais no cotidiano da população brasileira. Jovens e adultos utilizam esses dispositivos como extensões de seus próprios corpos. McLuhan (2007), afirma que: "numa cultura como a nossa, há muito acostumada a dividir e estilhaçar todas as coisas como meio de controlá-las, não deixa às vezes de ser um tanto chocante lembrar que, para efeitos práticos e operacionais, o meio é a mensagem." Para esse autor, o celular serve como nossa boca e ouvido; a roupa representa nossa pele; o computador é nossa consciência. Isso requer uma reestruturação na relação entre essas extensões. Se anteriormente as palavras eram codificadas em bilhetes em papéis, hoje são substituídas pelo "internetês". O mundo está acessível com um clique do mouse, conforme afirmam certos autores (Pereira, 2002; Almeida, 2001; Valente, 1999). Enquanto no passado o cotidiano era registrado em diários trancados para poucos leitores, atualmente é compartilhado nas redes sociais como Facebook e YouTube para milhões de indivíduos expressarem seus gostos pessoais ou opiniões — reflexões que Foucault nos instigou a considerar são moldadas por discursos institucionalizados.

Esses dispositivos digitais são socialmente produzidos assim como ocorre com a escola: são maquinarias compostas por saberes escritos sobre aspectos fundamentais da vida dos sujeitos que a compõem. Dentro dessa perspectiva destaca-se a temática da sexualidade entre os usuários desses recursos virtuais — assim como questões relacionadas à homofobia e preconceito. Nesse contexto, os usuários compartilham suas concepções e experiências tornando-se protagonistas em uma nova construção discursiva social que deve ser problematizada devido aos impactos

imediatos nos comportamentos humanos além de atuar como um meio de socialização e universalização da informação.

O Facebook é um serviço de rede social lançado em 2004. Em 2020 já contava com 2,2 bilhões de usuários. Para acessar essa rede social os usuários devem realizar um registro criando um perfil para adicionar outros usuários como amigos e trocar mensagens. Os cadastrados também têm a possibilidade de participar em grupos com interesses comuns ou fóruns de discussão. O cadastro no Facebook é permitido para qualquer usuário com idade mínima declarada de 13 anos (Wikipedia, 2020).

O YouTube é uma plataforma web permitindo aos usuários postar e compartilhar vídeos em formato digital. Fundado em fevereiro de 2005 tornou-se uma das ferramentas digitais mais acessadas nos últimos anos. É o site mais popular desse tipo devido à possibilidade de hospedar diversos vídeos (exceto materiais protegidos por direitos autorais), incluindo filmes variados, videocliques e produções caseiras. O conteúdo disponível no site pode ser incorporado em blogs ou sites pessoais para compartilhamento em outras redes sociais (Wikipedia, 2020).

Assim, se o homossexual é culpado de pecado, sua condenação moral aparece como necessária e a purificação pelo fogo inquisitorial se torna sua consequência lógica. Se for assimilado ao crime, seu lugar natural é, nos melhores dos casos, o ostracismo, e nos piores, a pena capital, como se sucede em alguns países. Se é considerado como um doente, é objeto de atenção médica e deve usufruir das terapias que a ciência lhe ordena, especialmente os eletrochoques, utilizados no Ocidente até os anos sessenta. Se as formas mais sutis de homofobia pregam certa tolerância a gays e lésbicas, não faz mais do que atribuir-lhes a posição de marginal e silencioso, e de uma sexualidade considerada como inacabada ou secundária. Aceita na esfera íntima da vida privada, a homossexualidade se torna insuportável quando reivindica publicamente sua equivalência com a heterossexualidade¹ (Borrillo, 2001, p. 16-17).

Roger Ralpp Rios (2007), juiz federal em Porto Alegre – RS, sustenta que a homofobia representa uma grave violação dos direitos humanos. Segundo o autor, a homofobia está vinculada a um sistema mais amplo de segregação e relações de poder, denominado “heterossexismo” (Rios, 2007, p. 120). O heterossexismo se insere em um sistema que o consagra como norma nas esferas social, política, econômica e jurídica. Assim, de maneira implícita ou explícita, ele se articula com documentos governamentais, diversas instituições sociais e normativas legais

relacionadas ao exercício da cidadania. O heterossexismo valoriza excessivamente aqueles que se conformam ao modelo heterossexual e, em contrapartida, marginaliza e impõe uma perspectiva de prejuízos jurídicos e sociais a lésbicas, gays, travestis, transexuais e heterossexuais que se distanciam desse padrão.

Ao ser analisada em sua relação com o heterossexismo, a homofobia pode ser entendida como uma manifestação de preconceito que provoca discriminação, tanto direta quanto indireta, contra a comunidade LGBTTTIQ. Em sua manifestação direta, revela-se por meio de atos intencionais de discriminação, como ofensas verbais, injúria, perseguições e a negação de direitos, evidenciada pela exclusão deliberada da população LGBTTTIQ em normas legislativas. Isso ocorre de forma intencional na aplicação de medidas judiciais, onde a orientação sexual se torna um fator determinante para sentenças, além da própria elaboração de documentos que regulamentam a vida social. A homofobia indireta se caracteriza pelas distinções, exclusões e restrições contra não heterossexuais que são reproduzidas por intermédio de estruturas sociais perpetuadoras de discriminação que não são assimiladas pelos sujeitos como atos de violência (Rios, 2007). Ilustrações desse fenômeno incluem as brincadeiras depreciativas e as piadas que fazem alusão à homossexualidade. Entretanto, “independente da intenção, a discriminação é um fenômeno que lesiona direitos humanos de modo objetivo” (Rios, 2007, p. 133).

Conforme Louro (2007), na sociedade contemporânea, a norma estabelecida historicamente refere-se ao homem branco, heterossexual, de classe média urbana e cristão, tornando-se assim a referência que não necessita de nomeação explícita. Os sujeitos sociais classificados como “outros” são os que serão “marcados”, definidos e denominados a partir dessa referência. Ao categorizar os indivíduos, a sociedade cria divisões e impõe rótulos que visam consolidar identidades. Este processo implica em definir, separar e, de maneiras sutis ou violentas, distinguir e discriminar. Nesse contexto, nossa cultura revela-se permissiva e pouco cidadã, permitindo que piadas, apelidos pejorativos e ofensas sejam dirigidos àqueles que não se conformam aos padrões de gênero e sexualidade aceitos na cultura em que estão inseridos.

A quantidade de indivíduos que se declaram não heterossexuais é reduzida; tal fato pode ser atribuído ao fato de que tanto a orientação homossexual quanto a identidade de gênero LGBTTTIQ não gozam de aceitação social. Como resultado, muitos adolescentes homossexuais sentem-se compelidos a permanecer invisíveis em ambientes escolares e familiares. Muitos optam por simular uma orientação sexual

diferente para garantir aceitação e evitar preconceito e discriminação. Segundo Junqueira (2009), a homofobia no ambiente escolar gera um efeito de privação de direitos sobre jovens que estão passando por processos de construção identitária sexual e de gênero, situando-os à margem da “normalidade”. Isso pode impactar seu bem-estar subjetivo, influenciar o padrão das relações sociais entre estudantes e destes com profissionais da educação, afetar suas expectativas em relação ao sucesso acadêmico e desempenho escolar, além de provocar intimidação, insegurança, estigmatização, segregação e isolamento. Essa dinâmica fomenta a simulação para ocultar diferenças e vulnerabiliza os jovens física e psicologicamente, prejudicando sua autoestima. Muitos jovens com orientações sexuais distintas da heterossexual não se identificam como homossexuais, bissexuais, travestis ou transexuais. Embora diversos indivíduos não nutram sentimentos de rejeição em relação aos homossexuais, consideram-nos indesejáveis ao tratamento igualitário. O homossexual é relegado a uma posição inferior, marginalizada e excluída do universo das “pessoas comuns”.

A escola, até os dias atuais, perpetua o silêncio e a ocultação de todos aqueles que se atrevem a ser diferentes dos que se conformam às normas que regulam e normatizam comportamentos. Opta-se por um discurso que se mostra indiferente ao aluno que foge do padrão. Este torna-se invisível, uma vez que não pode ser reconhecido, visto, ouvido, respeitado ou amado (Junqueira, 2009). O discurso acerca das sexualidades ainda é predominante sob uma perspectiva biológica e preventiva, desconsiderando o caráter pessoal, social e político da sexualidade, além de não levar em conta que esta é aprendida e construída ao longo da vida.

Para aqueles sujeitos que estão alinhados com as normativas da sexualidade, a exploração de suas experiências é incentivada; por outro lado, essa dinâmica se inverte para aqueles que se “desviam” ou vivem à margem do modelo proposto. Ao contrário do heterossexual, o adolescente homossexual não recebe estímulos externos visíveis para desenvolver sua identidade de forma positiva. Enquanto a identidade heterossexual é valorizada no ambiente familiar, recebe atenção nas instituições educacionais, é representada nos meios de comunicação e é apresentada por meio de modelos positivos; a identidade homossexual não usufrui desses recursos (Castañeda, 2007; Teixeira-Filho, 2007).

Conforme Vagner Matias do Prado (2010), a invisibilidade discursiva que envolve a homossexualidade sugere que a heterossexualidade é a única forma válida

de vivência sexual. Quando muitos adolescentes se identificam como “não heterossexuais”, tornam-se incapazes de entender sua orientação sexual como uma possibilidade legítima. Assim sendo, a falta de conhecimento sobre a homossexualidade pode levar os próprios indivíduos LGBTTTIQ a acreditarem que há algo intrinsecamente errado com suas vidas.

Fernando Teixeira-Filho (2007), argumenta ainda que, devido à institucionalização da homofobia, jovens LGBTTTIQ são compelidos a viver e expressar seus sentimentos, atrações físicas e práticas afetivas e sexuais dentro do chamado “armário”. Esse processo contribui para que esses adolescentes escondam, camuflam ou neguem seus desejos e sentimentos por receio de enfrentarem situações de desrespeito, preconceito e violência. Nesse contexto, existem diversos impedimentos sociais e subjetivos criados para que esses jovens “renunciem” suas “escolhas”, pois estas questionam a heterossexualidade como única forma de expressão da sexualidade e permitem que discussões sobre as diferenças sexuais ganhem espaço em diversos contextos.

Louro sustenta que uma das barreiras enfrentadas por adolescentes LGBTTTIQ no processo de reconhecimento de suas sexualidades está vinculada à dificuldade desses indivíduos em dissociar as categorias “gay e lésbica” das representações que lhes foram ensinadas. É necessário abandonar a visão dessas vivências como “desvios, patologias, formas não-naturais e ilegais de sexualidade” (Louro, 2004, p. 83). Como é possível aceitar positivamente uma identidade marcada pelo estigma? Como se entregar a experiências e relações que poderiam ser edificadas a partir dos afetos e desejos, quando o contexto social classifica tais experiências como pertencentes ao domínio da anormalidade?

O reconhecimento da diversidade como elemento fundamental da sociedade transcende o mero respeito e consideração pelo que é considerado “diferente”. De acordo com Rogério Diniz Junqueira (2007), a diversidade é um traço distintivo de nossa sociedade e de cada indivíduo. Portanto, deveríamos nos empenhar em maneiras de reconhecê-la, visando ao enriquecimento e à subversão das relações de poder. Isso implica questionar os motivos pelos quais as práticas homossexuais abalam nossas convicções; entender por que certos indivíduos não são reconhecidos por nossos sistemas jurídicos, religiosos e educacionais; e refletir sobre como a representação da heterossexualidade não apenas marginaliza os sujeitos LGBTTTIQ,

mas também desvaloriza tudo o que é associado ao feminino, resultando na desvalorização das próprias mulheres.

Outro ponto provocativo levantado por Rogério Junqueira nos leva a considerar que o reconhecimento das múltiplas possibilidades de constituição dos sujeitos não deve ser reduzido a discursos que defendem a “tolerância”, o “respeito” ou a “consideração” em relação ao diferente. A interpretação do termo tolerância (e seus sinônimos) não só nos direciona à ideia de que as diferenças sociais são naturais, mas também estabelece uma hierarquia onde quem “tolera” ocupa uma posição superior em relação àquele que é “tolerado”. Santos Sobral (2019), questiona se uma abordagem baseada na concepção de “tolerância” ou “respeito” é suficiente para fundamentar uma pedagogia crítica e reflexiva capaz de reconhecer as diferenças como produções culturais e atentar para os discursos que as formam e perpetuam as desigualdades entre os sujeitos.

Diversas abordagens teórico-metodológicas podem apoiar um trabalho voltado para problematizar as diferenças de gênero e sexualidade como categorias construídas pela cultura. Entre elas, a teoria queer se destaca como uma proposta interessante e promissora. Seus fundamentos permitem investigar os mecanismos sociais que criam e legitimam as diferenças como representações “contrárias” à natureza humana (Furlani, 2008; Louro, 2008; Miskolci & Simões, 2007; Prado & Ribeiro, 2010; Silva, 2002).

Richard Miskolci e Júlio Simões (2007), afirmam que o termo queer, em sua interpretação literal, poderia ser traduzido como esquisito ou estranho, além de representar uma série de ofensas dirigidas aos homossexuais nos Estados Unidos. Contudo, no contexto da teoria queer, o termo também pode ser utilizado para designar algo ou alguém desestabilizador que desafia os padrões normativos estabelecidos.

A teoria *queer* se recusa a enumerar, classificar ou dissecar as sexualidades disparatadas, antes propõe evidenciar os processos invisíveis que atribuem à perspectiva da normalidade, identificada como apropriada razão, o poder de instituir esta designação-julgamento (Miskolci & Simões, 2007, p. 10).

Prado (2010), sustenta que a perspectiva que, ao considerar que as diferenças relacionadas à sexualidade, gênero, etnia, classe social, religião e outras são

construídas a partir de variados discursos culturais, desmantela a ideia de que tais marcadores seriam inatos, impostos ao indivíduo desde o nascimento. O objetivo dessa abordagem não é refutar a existência de corpos biologicamente diversos, mas sim chamar a atenção para os saberes que tornam visível uma de suas manifestações como norma, relegando outras possibilidades ao campo do “raro”, “exótico” ou, em diversas situações, “anormal”.

Segundo Prado e Ribeiro (2010):

As bases estruturantes dessa abordagem rejeitam qualquer forma de classificação universal, entre os sujeitos, o que permite refletir sobre como alguns discursos sociais estabelecem a heterossexualidade como norma e as identidades LGBTTTT como “anormais”. Essa operação de poder, que objetiva marcar uma diferença, é utilizada, em muitos casos, para justificar a exclusão social e a “inferioridade” de certas formas de vivência humana.” (Prado & Ribeiro, 2010, p.168).

As disparidades devem ser entendidas como construções sociais que se fundamentam na lógica de certos discursos (Furlani, 2005; Silva, 2000, 2002). Ao alterarmos nossa perspectiva, algumas "disparidades" poderiam ser vistas como "normalidades", o que evidencia o caráter arbitrário com que as identidades sexuais LGBTTTTIQ são rotuladas pela heteronormatividade.

4 DELIMITAÇÃO DO CAMPO E METODOLOGIA

Com o intuito de analisar o impacto das ferramentas imagéticas e audiovisuais como meios de confronto que promovam a visibilidade da diversidade sexual e mobilizem as representações dos usuários em relação às sexualidades LGBTTTTIQ e à violência homofóbica, esta pesquisa fundamentar-se-á em duas abordagens metodológicas contemporâneas: a "Netnografia" e a "Etnografia Digital". Ambos os conceitos são aprofundados por acadêmicos e pesquisadores nas áreas das Ciências Sociais, Antropologia, Comunicação e Marketing, visando monitorar os hábitos dos usuários por meio de comunidades no ciberespaço (Amaral, Natal & Viana, 2008; Kozinets, 2012).

Kozinets (2012), defende que a Netnografia é uma metodologia de pesquisa que se baseia nas técnicas etnográficas desenvolvidas na antropologia. Essa

abordagem tem ganhado relevância no contexto atual devido ao aumento significativo da complexidade das relações estabelecidas em ambientes virtuais.

As investigações nesse campo evidenciam a eficácia da utilização de recursos audiovisuais e/ou imagéticos como instrumentos capazes de confrontar representações acerca de um mesmo objeto, permitindo assim a criação de "novos espaços" analíticos que possam contribuir para o avanço do conhecimento em diversas disciplinas. Assim, o presente estudo poderá auxiliar na elaboração de ferramentas pedagógicas que favoreçam a reinterpretação das compreensões sobre os processos de vivência e constituição dos gêneros e sexualidades além da norma heterossexual.

Para aprofundar a discussão sobre o conceito de homofobia e seus impactos sociais sob uma perspectiva pós-estruturalista e da teoria queer, será utilizada a produção teórica tanto nacional quanto internacional que problematiza a sexualidade humana como uma construção histórica, cultural e política. Nesse contexto, a homofobia é vista como um mecanismo normativo que busca adequar comportamentos à vivência heterossexual considerada "natural" sob uma lógica biológica e reprodutiva. Autores como Michel Foucault, Judith Butler, Jeffrey Weeks, Beatriz Preciado, Daniel Borrillo, Richard Miskolci e Guacira Louro contribuirão para o aprofundamento teórico e conceitual do trabalho, fornecendo indícios para aproximar esse conhecimento dos discursos presentes nas redes sociais analisadas.

Para problematizar as representações sobre as sexualidades LGBTTTTIQ e a homofobia entre os usuários do Facebook e YouTube, serão examinados os comentários postados por esses indivíduos em fóruns temáticos de discussão e nos comentários sobre vídeos relacionados às questões de sexualidades disponíveis nessas plataformas. No Facebook, será realizado um levantamento de páginas dedicadas às sexualidades LGBTTTTIQ e à homofobia durante sessenta dias nos anos de 2021 e 2022, especificamente nos meses de maio e junho. Esse período coincide com o Dia Internacional de Combate à Homofobia, celebrado em 17 de maio, assim como com as Paradas do Orgulho Gay em várias capitais brasileiras no mês seguinte. O critério para seleção dessas páginas será baseado no volume de discussões geradas pelos usuários acerca das questões relacionadas a gênero, sexualidades LGBTTTTIQ e homofobia. Para o YouTube, serão escolhidos vídeos que contenham comentários significativos acessados entre 2021 e 2022 que reflitam as opiniões dos

usuários sobre os conteúdos exibidos nas mesmas temáticas analisadas no Facebook.

No tocante ao objetivo de identificar quais discursos moldam as representações dos usuários brasileiros sobre gêneros, sexualidades e homofobia nas suas narrativas, os comentários postados e as posições geradas nos fóruns de discussão serão analisados por meio da abordagem arqueológica foucaultiana. Esta análise visa revelar quais discursos institucionalizados foram internalizados pelos sujeitos ao produzirem tais narrativas. A investigação focará nas influências do conhecimento gerado por instituições como Religião, Medicina, Biologia, Moralidade, Estado e Escola no processo de legitimação das concepções expressas pelos usuários nas temáticas abordadas no Facebook e YouTube.

Por fim, o procedimento metodológico adotado para refletir sobre o impacto imagético e audiovisual como ferramentas de confronto que promovam a visibilidade da diversidade sexual será realizado por meio de pesquisas na área da Educação que defendem a utilização desses recursos como instrumentos capazes de confrontar representações sociais acerca do mesmo objeto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente artigo, observamos que a homofobia é um problema social grave que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. É fundamental que sejam realizadas pesquisas contínuas para compreender melhor suas causas e consequências, bem como desenvolver estratégias eficazes para combatê-la. A importância do combate a homofobia não pode ser subestimada. Além de ser uma violação dos direitos humanos, a homofobia tem impactos negativos na saúde mental e física das pessoas, levando a altos índices de depressão, ansiedade, suicídio e outras formas de sofrimento psicológico.

Além disso, a homofobia contribui para a perpetuação de estereótipos prejudiciais e para a exclusão social desses indivíduos. Para avançar no combate ao preconceito, é essencial que sejam realizadas pesquisas futuras que abordem diferentes aspectos do problema. Algumas sugestões para pesquisas futuras incluem: I. Estudos sobre as causas da homofobia: é importante compreender melhor as origens da homofobia, seja ela baseada em crenças religiosas, culturais, políticas ou

outras. Compreender as raízes do preconceito pode ajudar a desenvolver estratégias mais eficazes para combatê-lo. II. Pesquisas sobre os impactos da homofobia na saúde mental: é fundamental investigar de forma mais aprofundada como a homofobia afeta a saúde mental das pessoas LGBTQIA+, a fim de desenvolver intervenções mais eficazes para prevenir e tratar os problemas de saúde mental associados. III. Estudos sobre políticas e práticas eficazes de combate a homofobia: é importante avaliar quais políticas e práticas têm sido mais eficazes na redução da homofobia em diferentes contextos, a fim de identificar as melhores estratégias para promover a inclusão e a igualdade para todas as pessoas, independentemente da orientação sexual.

Portanto, a importância do combate a homofobia é inegável. Conclui-se que é essencial que sejam realizadas pesquisas contínuas para entender melhor o problema e desenvolver estratégias eficazes para combatê-lo. Por meio do trabalho conjunto de pesquisadores, ativistas e governos, é possível criar um mundo mais inclusivo e igualitário para todas as pessoas, independentemente de sua orientação sexual.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, M.E.B. **Educação, projetos, tecnologia e conhecimento**. São Paulo: Proem, 2001
- AMARAL, A; NATAL, G; VIANA, L. Netnografia como aporte metodológico da pesquisa em comunicação digital. **Comunicação Cibernética**, Porto Alegre, v. 20, 2008, p. 34-40, dez.
- BORRILLO, D. A homofobia. In: LIONÇO, T; DINIZ, D. (Orgs). **Homofobia e educação: um desafio ao silêncio**. Brasília: Letras Livres: Ed. UnB, 2009.
- BUTLER, J. O Parentesco é sempre tido como heterossexual? **Cadernos Pagu**, n. 21, 2003, p. 219 –260.
- BUTLER, J.. **Corpos que pesam: sobre os limites discursivos do sexo**. In: LOURO, G.L. **O corpoeducado: pedagogias da sexualidade**. Belo Horizonte: Autêntica, 2007, p. 151 – 172.
- CASTAÑEDA, M. **A experiência homossexual: explicações e conselhos para os homossexuais, suas famílias e seus terapeutas**. São Paulo: A Girafa, 2007.
- DE JESUS, Jaqueline Gomes. **Homofobia: identificar e prevenir**. Metanoia, 2019.
- IUNES, Analice et al. A HOMOFOBIA SOB A ÉGIDE CONSTITUCIONAL. **Jornal Eletrônico Faculdade Vianna Júnior**, v. 11, n. 1, p. 20-20, 2019.

FOUCAULT, M. **História da sexualidade**: a vontade de saber. 7ª ed. Rio de Janeiro: Graal, 1985.

FURLANI, J. (Org.). **Educação Sexual na Escola**: equidade de gênero, livre orientação sexual e igualdade étnico-racial numa proposta de respeito às diferenças. Florianópolis: UDESC (Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina), 2008, p. 8-17.

FURLANI, J.. **Mitos e tabus da sexualidade humana**. 3ª ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.

FURLANI, J.. **O bicho vai pegar!** - um olhar pós-estruturalista à Educação Sexual a partir de livros paradidáticos infantis. 2005. 272 f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005.

JUNQUEIRA, R. D. (Org.). **Diversidade sexual na educação**: problematizações sobre a homofobias nas escolas. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, UNESCO, 2009.

JUNQUEIRA, R. D.. O reconhecimento da diversidade sexual e a problematização da homofobia no contexto escolar. In: RIBEIRO, P. R. C.; SILVA, M. R. S.; SOUZA, N. G. S.; GOELLNER, S. V.;

SOUZA, J. F. (Org.). **Corpo, gênero e sexualidade**: discutindo práticas educativas. Rio Grande: FURG, 2007, p. 59-69.

KONIVETZ, R.V. **Netnografia**: a arma secreta dos profissionais de marketing: como o conhecimento das mídias sociais gera inovação. Disponível em: http://kozinet.net/oneclick_uploads/2010/11/netnografia_portugues.pdf Acesso em: 15 de maio de 2020.

KONIVETZ, R.V.. (Org.). **O corpo educado**: pedagogias da sexualidade. 2ª ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.

KONIVETZ, R.V.. **Um corpo estranho**: ensaios sobre sexualidade e teoria *queer*. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.

MICHELS, Pâmela Krishna. **Grupo Quebrada Queer: Representatividade e Ativismo de Resistência**. Revista de Iniciação Científica da Universidade Vale do Rio Verde, v. 8, n. 2, 2019.

MISKOLCI, R; SIMÕES, J. A. Apresentação. **Cadernos Pagu**, Campinas, n. 28, 2007, p. 9-18, jan./jun.

MOREIRA, M. de F. S; RIBEIRO, A. I. M. Formação de professores e pesquisa em educação: perspectivas para o trabalho com gênero e sexualidade na escola. In: GUIMARÃES, C. M; DI GIORGI, C. A. G; MENIN, M. S. D. S. (Org.). **Os professores**

e o cotidiano escolar: múltiplos desafios, múltiplos caminhos. Campinas: Mercado de Letras Edições, 2011, p. 75-97.

PEREIRA, R. M. R. Tudo ao mesmo tempo agora: considerações sobre a infância no presente. In: GONDRA, J. **História, infância e escolarização**. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2002, p.152-173.

PRADO, V. M; RIBEIRO, A. I. M. . Gêneros, sexualidades e diferenças na perspectiva da teoria queer. In: LIMA, J. M; SILVA, D. J; RABONI, P. C. de A. (Org.). **Pesquisa em Educação Escolar: percursos e perspectivas**. Pesquisa em Educação Escolar: percursos e perspectivas. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010, p. 161-175.

PRADO, V. M. **Sexualidade(S) em cena:** as contribuições do discurso audiovisual para a problematização das diferenças no espaço escolar. 157 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente, 2010.

RIBEIRO, A. I. M; FRANCINO, A. C. A leitura que se faz da homossexualidade na escola. In: 16COLE - Congresso de Leitura do Brasil. **Anais...** Campinas: UNICAMP, 2008, p. 1-10.

RIOS, R. R. O conceito de homofobia na perspectiva dos direitos humanos e no contexto dos estudos sobre o preconceito e discriminação. In: LOPES, J. R. L; VENTURA, M; LEIVAS, P. G. C; LOREA, P. A; RIOS, R. R; BUGLIONE, S. (Org.). **Em Defesa dos Direitos Sexuais**. Porto Alegre: Livraria do Advogado: 2007, p. 111-139.

SANTOS SOBRAL, Helenizia; VICENTE DA SILVA, Maria Lúcia; SANTOS FERNANDES, Sheyla Christine. Homophobia: What does Brazilian Psychology Have to Say? Review Article. **CESPsiología**, v. 12, n. 3, p. 20-34, 2019.

SEDGWICK, E. K.. A epistemologia do armário. **Cadernos Pagu**, n. 28, 2007, p. 19-54.

SILVA, T. T. **Documentos de identidade:** uma introdução às teorias do currículo. 2ª ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2002.

SILVA, T. T. (Org.). **Identidade e diferença:** a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis: Vozes, 2000.

VEIGA-NETO, A. **Foucault e a Educação**. Belo Horizonte: Autêntica, 2005.

WEEKS, J. Corpo e sexualidade. In: LOURO, G. L. (Org.). **O corpo educado:** pedagogias da sexualidade. 2ª ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2001, p. 35-82.

WELZER-LANG, D. A construção do masculino: dominação das mulheres e homofobia. **Estudos Feministas**, v. 2, 2001, p. 460-482.

WIKIPEDIA. A enciclopédia livre. **Facebook**. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Facebook> Acesso em: 15 de maio de 2020.

WIKIPEDIA. A enciclopédia livre. **Youtube**. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/YouTube> Acesso em: 15 de junho de 2020.

VENDRUSCOLO, Luisa Tondo; GALINA, Simone Vasconcelos Ribeiro. A internacionalização no processo de inovação das startups brasileiras de tecnologia da informação e comunicação (tic). **Revista de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas**, v. 9, n. 2, p. 123-157, 2020.

qualquer dia do ano letivo, fazendo relação aos conteúdos escolares. Após, houve um momento em que foram mostradas as atividades e a forma como desenvolveram-se estes trabalhos dos alunos. E por fim todas as tarefas produzidas pelos discente, junto com os professores no decorrer das aulas, foram apresentados na culminância do projeto um seminário durante (3) três dias na semana. E foram abordados os seguintes temas “A importância do Dia do Livro, O Dia dos Povos Indígena e Descobrimento do Brasil.” Entretanto, nosso profissionalismo e competências brilharam neste trabalho de equipe. Parabéns, pelo excelente resultado e dedicação dos nossos alunos, professores, coordenadora e equipe pedagógica.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Maria Celestino de. **Os índios na história do Brasil Rio de Janeiro:** Editora FGV, 2010.

BRASIL. **Lei nº. 6.001, de 19 de dezembro de 1973.** Dispõe sobre o Estatuto do Índio.

CASTANHEIRA, M.L. MACIEL, I. P, MARTINS, R. M. F. **Alfabetização e Letramento na Sala de Aula** 2º ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2009.

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Básica. **Base Nacional Comum Curricular.** Brasília, DF, 2017.

GOMES, Mércio Pereira. **Os índios e o Brasil:** passado, presente e futuro. São Paulo: Contexto, 2012.

FREIRE, Paulo. **A Importância do Ato de Ler.** 1ª ed. São Paulo:Moderna,2003.

HOUAISS, A; Villar, M: Franco, F.M.de M. (2009). **Dicionário Houaiss da língua portuguesa.**

PORFIRIO, (2021) F. **Cultura Indígena.**<https://brasilecola.uol.com.br/sociologia/cultura-indigena.htm>.

PISTRAK, M. M. (2002). **Fundamental da escola do trabalho.** Tradução de Daniel Arão Reis Filho (2ª ed.). Expressão Popular.

SOLÉ, Isabel. **Estratégias de leitura.** 6.ed. Porto Alegre: Artmed, 1998, p. 41-42.

VYGOTSKY, L.S. **Psicologia pedagógica.** Martins Fontes. 2001.